

Саврасов М.В., О कोरोков Р.С., Сізов Д.Ю.

Державний вищий навчальний заклад

«Донбаський державний педагогічний університет», м. Дніпро

**СТИСЛИЙ АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ
ОСОБЛИВОСТЕЙ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
CONCISE ANALYSIS OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL
FEATURES OF THE MORAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION
OF MILITARY SERVICEMEN OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE**

The moral and psychological aspect in armed confrontations has always been of special importance and was one of the main ones for the state and its armed forces at different levels and in units with different characteristics of combat work. The moral and psychological qualities of a military serviceman are a set of interconnected and mutually conditioned moral, military-professional, psychological (psychophysiological) qualities necessary for the successful performance by personnel of their duties in peacetime and wartime. It is they who determine the effective combat coordination of servicemen of the Armed Forces of Ukraine in various conditions of service.

Keywords: military personnel, moral and psychological development, features of service, adaptation, component.

Сучасні умови війни створюють для військовослужбовців надмірні фізичні та психологічні навантаження, які тривалим впливом на людину викликають різноманітні негативні прояви в поведінці та діяльності, зокрема відчуття душевного дискомфорту, негативні психічні стани, граничні нервово-психічні розлади. В результаті цього виникає проблема психічного здоров'я особистості особистості.

Стрімка зміна оперативних і тактичних умов у ході проведення бойових дій потребують від військовослужбовців швидких та рішучих вчинків при виконанні поставлених завдань командирами всіх рівнів, що має спонукати їх усвідомлювати рівень відповідальності за управління особовим складом та прийняття рішень. Крім того, різнобічна й тривала дія несприятливих соціальних, психологічних, економічних та інших чинників зумовлює виникнення в людини високої нервово-психічної напруги.

Постійне створення належних умов проходження служби, які наближають українську армію до військових стандартів передових країн світу прямо пропорційне ступеню різного роду навантажень на військові підрозділи та окремо на кожного військовослужбовця, незалежно від того, які він виконує бойові задачі. Тобто, отримуючи можливість стабільного фінансового становища та можливість кар'єрного зростання і самореалізації військовий частково обмежується в інших сферах життєдіяльності. Проте, в процесі професійної адаптації до умов військової служби людина знаходить можливість для постійного професійного розвитку та самовдосконалення,

що забезпечує у подальшому високий рівень продуктивності професійної діяльності і зниження впливу фактору стресу через страх прийняття не виважених рішень чи провалу виконання поставлених завдань через свою некомпетентність.

Шляхом до швидкого введення в стрій та бойового злагодження особового складу є всебічна і кваліфікована підготовка до виконання поставлених завдань, в результаті якої здійснюється перебудова мислення суб'єкта в якості військовослужбовця. Адже умови військової професійної діяльності мають, крім загальних для діяльності більшості людей, ряд специфічних (професійних) особливостей, пов'язаних з впливом чисельних та різноманітних стресфакторів, які здатні зумовлювати психологічну дезорієнтацію на полі бою. Все це може породжувати у військовослужбовця, крім фізіологічних змін, що приводять до соматичних захворювань, ще й різні психічні розлади.

Можна припустити, що процес початкової адаптації є основним рушієм до подальшого морально-психологічного становлення військовослужбовця, що має ряд суттєвих особливостей, до того ж даному процесу притаманна певна динаміка. В результаті успішної моральної та психологічної адаптації військовослужбовець в подальшому стає більш ефективним не тільки в процесі навчання і оволодінні військовими науками, а й при веденні бойових дій, в тому числі у складі ланок, загонів, підрозділів та інших видів регулярних збройних формувань. Одну з ключових ролей в професійній та соціальній адаптації відіграє систематичне і планове застосування всіх складових морально-психологічного забезпечення службової діяльності.

Для розв'язання дослідницької проблеми планується використання комплексу методів, вибір та поєднання яких зумовлено предметом, метою та завданнями дослідження: теоретико-методологічний аналіз, систематизація та узагальнення психологічних даних за проблемою дослідження, емпіричне дослідження з використанням методів математичної статистики, подальша психологічна інтерпретація виявлених явищ, їх особливостей, та психологічних закономірностей, що лежать в їх основі.

Напрямами дослідження морально-психологічної адаптації військовослужбовців мають бути:

- визначення наукових підходів дослідження морально-психологічного становлення військовослужбовців у процесі адаптації до військової служби;
- виявлення особливостей морально-психологічного функціонування військовослужбовців в різних умовах та на різних етапах несення військової служби;
- встановлення емпіричним шляхом провідних чинників динаміки морально-психологічного становлення військовослужбовців у процесі

адаптації до військової служби, опис та інтерпретація суттєвих психологічних особливостей даного процесу;

- розробка та впровадження програми оптимізації морально-психологічної адаптації військовослужбовців до умов несення служби, в тому числі в умовах бойових дій;

- визначення впливу запропонованої програми на ефективність адаптації військовослужбовців до несення служби у різних умовах.

Основні директивні документи передбачають, що служба в збройних силах та в інших військових та спеціальних формуваннях відноситься без перебільшення до такого виду діяльності, де діяльність людини в має місце в особливих умовах. Відомо, що будь які воєнні дії як то повномасштабна війна чи інший збройний внутрішній конфлікт або бойові дії на території інших держав з метою вирішення завдань забезпечення обороноздатності держави вимагають від суспільства в цілому та людини, як військової так і цивільної, мобілізації і великого напруження фізичного та духовного потенціалів і разом з тим виявляють її морально-психологічних особливості, характеризуючи їх як з кількісної, так і якісної точки зору, як на структурному, так і на функціональному рівнях тощо.

Формування морально-психологічного потенціалу та патріотичної налаштованості посідає ключове місце в збройних протистояннях, навіть коли домінування супротивника в живій силі та наявність сучасного озброєння поступається незламності духу та прагненню до перемоги. По суті, якщо протиставити одна одній дві однаково озброєні армії, що будуть різноманітні за своєю чисельністю, то перемогу здобуватиме стане та, моральний дух воїнів якої буде сильніший. Саме тому морально-психологічний аспект в збройних протистояннях завжди мав особливе значення та був одним із головних для держави та її збройних сил на різних рівнях та у різних за характеристиками бойової роботи підрозділах.

Намагання управляти людським розумом або хоча б знайти методи чи механізми впливу на свідомість людини завжди були актуальними при виникненні збройних протистоянь або активних фазах до бойових дій. наразі вже стало класикою коли перед широкомасштабними вторгненнями проводяться активні психологічні операції проти діючих режимів з метою дестабілізації ситуації в країні. Тобто, в першому ешелоні в наступ ідуть кібервійська разом з військами сил інформаційно-психологічних операцій. Відповідно до вищевикладеного, морально-психологічне забезпечення діяльності військ (сил) набуває своєї значимості як один із видів всебічного бойового забезпечення Збройних Сил України.

Одним із ключових понять в контексті морально-психологічного забезпечення військовослужбовців та особового складу є їх морально-психологічний стан. У різних джерелах морально-психологічний стан трактується по-різному, проте в цілому під цим розуміють розуміють такий психічний стан, що обумовлений впливом ряду факторів, є досить стійким і

в той же час обмежений певним терміном, характеризується змобілізованістю та налаштованістю свідомості й психіки особового складу, психології військових колективів на вирішення поставлених бойових та навчально-бойових завдань (Стасюк, 2012).

До того ж, важливу роль у контексті дослідження морально-психологічної адаптації військовослужбовця відіграють морально-бойові якості, розглядувані як цілісну інтегральну сукупність (моральних, військово-професійних, психологічних (психофізіологічних) тощо) рис або компонентів ціннісно-мотиваційних, військово-професійних та психофізіологічних якостей, які визначають рівень сформованості морально-психологічного стану особового складу та визначатимуть поведінку особового складу у певних умовах обстановки (Стасюк, 2012). Тобто, морально-бойові якості – це комплекс взаємопов'язаних та взаємообумовлених моральних, військово-професійних, психологічних (психофізіологічних) якостей, необхідних для успішного виконання особовим складом своїх обов'язків у мирний та військовий час.

Отже, для військовослужбовця важливу роль відіграють морально-бойові якості особистості, саме вони утворюють основу морально-психологічного стану особового складу та визначають поведінку військовослужбовців в бойових умовах. Для того щоб розібратись з напрямками співпраці та бойового злагодження підпорядкованого особового складу в різних умовах несення служби, треба спочатку визначитися з його морально-бойовими якостями, які умовно поділяються моральні, військово-професійні та психологічні (психофізіологічні). Подальший деталізований розгляд, опис та психологічна інтерпретація кожної із груп загальних та спеціальних якостей, що визначають морально-психологічне становлення військовослужбовця Збройних Сил України, стане метою наших подальших теоретичних, методичних та емпіричних пошуків та розробок.